

UNIVERZITET U ZENICI
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
UNIVERSITY OF ZENICA

BDC 2021

IX Međunarodna naučno-stručna Konferencija
Razvoj poslovanja 2021

**STANJE I PERSPEKTIVE
DIGITALNE TRANSFORMACIJE POSLOVANJA
ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA**

ZBORNIK RADOVA

Zenica, decembar 2021.

SADRŽAJ

NEBOJŠA JANIĆIJEVIĆ ZNAČAJ MENADŽMENTA PROMENA U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI POSLOVANJA	11
AŽIZ ŠUNJE, DŽENAN KULOVIĆ, EMIR KURTIĆ ČETVRTA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA I MENADŽMENT 3.0 – PUT KOJEG TREBA SLIJEDITI	23
JASMIN HALEBIĆ, MUAMER HALILBAŠIĆ ESTIMATION OF GDP GAP IN BOSNIA AND HERZEGOVINA	37
ALAUDIN BRKIĆ, ALEM MERDIĆ, AMINA HASANOVIĆ STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA LEASING INDUSTRIJE U BIH U USLOVIMA PANDEMIJE COVID – 19	47
DŽENAN KULOVIĆ, SEAD OMERČEVIĆ, VENAN HADŽISELIMOVIĆ ULOGA BALANCED SCORECARD MODELA U PREPOZNAVANJU SIMPTOMA KRIZE PREDUZEĆA: URAVNOTEŽENA TABLICA REZULTATA KAO SISTEM RANOG UPOZORAVANJA	65
AMILA AJANOVIĆ (HASANAGIĆ), ENSAR MEKIĆ IMPACT OF PARTICIPATIVE AND ACHIEVEMENT-ORIENTED LEADERSHIP STYLES ON TEAMWORK PERFORMANCE: EVIDENCE FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA	77
JASMINA DŽAFIĆ, NEDŽAD POLIĆ UPRAVLJANJE OBRTNIM KAPITALOM I PROFITABILNOST PROIZVODNIH KOMPANIJA U KRIZI UZROKOVANOJ PANDEMIJOM COVID – 19: ISKUSTVA IZ BOSNE I HERCEGOVINE	89
JASMINKA AHMETAŠEVIĆ MUJKIĆ FACTORS THAT INFLUENCE NOVELTY OF PRODUCT IDEAS IN MANUFACTURING INDUSTRIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA	107
JOSIP STEPANIĆ CONTRIBUTION OF UNMANNED AERIAL SYSTEMS TO SUSTAINABLE COMMERCIAL ACTIVITIES	127
MUHAREM REDŽIBAŠIĆ, SABAHUDIN JAŠAREVIĆ e-UPRAVA KAO PROCES DIGITALNE TRANSFORMACIJE POSLOVANJA	133
NENAD BRKIĆ, ESMIR HUSETOVIĆ, NERMANA MAHMIĆ-MUHIĆ VAŽNOST BRENDA ZA DONOŠENJE ODLUKE O KUPOVINI NAMJEŠTAJA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE	151
NIKOLA PAPAC, ANELA ČOLAK, ROBERT TOKIĆ OSOBINE SUSTAVA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U TELEKOMUNIKACIJSKIM PODUZEĆIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	161

SAFUDIN ČENGIĆ, ŠUVAD ISAKOVIĆ, ALMIR ALIHODŽIĆ ULOGA MENADŽERA U PROCESU PRIVATIZACIJE KOMPANIJA CESTOVNOG SAOBRAĆAJA U BOSNI I HERCEGOVINI	177
ANDRIJANA ROGOŠIĆ, SILVIA GOLEM, GORAN DEDIĆ RAČUNOVODSTVENA PERSPEKTIVA DIGITALNE TRANSFORMACIJE PRORAČUNSKE TRANSPARENTNOSTI	189
BRANKO MARKOVIĆ, SLAVKO SIMIĆ DIGITALNA TRANSFORMACIJA U BIH I REPUBLICI SRBIJI – METODOLOŠKA PRAKSA I PROBLEMI	201
BURAK BUYUKOGLU, İBRAHİM HALİL EKŞİ THE EFFECTS OF CAPITAL ADEQUACY RATIO IN BANKS ON ECONOMIC GROWTH: A REVIEW ON BOSNIA AND SERBIA	213
ELVIR ČIZMIĆ, AZRA AHMIĆ CONTEMPORARY SOURCES AND METHODS OF RECRUITING AND SELECTING TALENTED MANAGERS IN DEVELOPING COUNTRIES	219
ESRA ÇIKMAZ WHAT ARE THE MOTIVATION FACTORS OF WOMEN IN ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY AND THE BALKAN COUNTRIES? A COMPARATIVE QUALITATIVE APPLICATION ON TWO CASE MODELING	235
KANITA ISAKOVIĆ FACTORS INFLUENCING BID/NO-BID DECISION OF CONSTRUCTION COMPANIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA	243
MILENA BOSHKOSKA KLISAROSKI, SHIRET ELEZI, MARIJA MIDOVSKA PETKOSKA INFLUENCE OF COVID-19 PANDEMIC ON DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	257
AJDIN ISAKOVIĆ, AZRA ČUREVAC EFEKTI PRIMJENE MARKETINGA SA SVRHOM U PREDUZEĆIMA U BOSNI I HERCEGOVINI	267
ALMIR KLICO CRM I E-CRM I NJIHOVA ULOGA U KREIRANJU KORISNIČKOG ISKUSTVA	277
AMEL BAJRIĆ, DINO ARNAUT ANALIZA UTJECAJA PROJEKTA SAMOZAPOŠLJAVANJA NA SAMOZAPOSLENOST	287
ANITA TALAJA KONKURENTSKA PREDNOST I ODRŽIVA KONKURENTSKA PREDNOST: POVEZANOST SA STRATEŠKIM RESURSIMA	301
BOJAN KRSTIĆ, MILICA JOVANOVIĆ VUJATOVIĆ, TAMARA RAĐENOVIĆ KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISES	309

DINO ARNAUT, EDO OMERČEVIĆ MUNICIPAL PERFORMANCE INDEX INDICATORS FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA	321
EMA BURIĆ, DŽENAN KULOVIĆ, MIRELA KLJAJIĆ - DERVIĆ, NIKOLA PAPAC UTJECAJ TALENT MENADŽMENTA NA KONKURENTSKU PREDNOST PREDUZEĆA: RAT ZA TALENTE U NOVOM DIGITALNOM DOBU	343
FARUK HADŽIĆ, NEDIM ČELEBIĆ, ADMIR ČAVALIĆ, DAMIR BEĆIROVIĆ DIGITALNA TRANSFORMACIJA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA POSLOVANJA MIKRO I MALIH PREDUZEĆA U BIH TOKOM PANDEMIJE COVID-19	357
BURAK BUYUKOGLU, İBRAHİM HALİL EKŞİ, ALMİR ALIHODŽIĆ THE EFFECTS OF CAPITAL ADEQUACY RATIO ON BANKING PERFORMANCE: AN INVESTIGATION ON BOSNIA AND SERBIA	367
ISMAR ALAGIĆ VALUE MANAGEMENT THROUGH VALUE ARCHITECTURE IN LIFE AND BUSINESS IN DIGITAL SENSE	377
IVONA TASEVSKA, PECE NEDANOVSKI DIGITAL TRANSFORMATION OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES WITH SPECIAL REFERENCE TO NORTH MACEDONIA	385
KRISTIJAN RISTIĆ, SVETLANA POPOVIĆ REGULATORNA PODRŠKA DIGITALNIM USLUGAMA I SERVISIMA U BANKARSTVU U EU	395
MUNIRA ŠESTIĆ, MIRHA BIČO ĆAR IZAZOVI ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U KONTEKSTU 4IR: PERSPEKTIVA BOSNE I HERCEGOVINE	407
NUSRETA KEPEŠ DIGITALNA TRANSFORMACIJA OBRAZOVNOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI U POSTPANDEMIJSKOM VREMENU	423
RADMILA JANIČIĆ THE ROLE OF STRATEGIC MARKETING PLANNING IN THE POSITIONING OF ARTS AND CULTURAL INSTITUTIONS IN A DIGITAL ENVIRONMENT	441
SABINA ĐONLAGIĆ ALIBEGOVIĆ, MIRELA ĆEBIĆ MENADŽMENT PROMJENA I DIZAJNIRANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE U INSTITUCIJAMA BIH	449
SPASO KUZMAN, SANJA ESKIĆ, DŽENAN KULOVIĆ UTJECAJ SISTEMA NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH NA USPJEŠNOST HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA	459
ŠEHERZADA ŠAKIĆ KVANTITATIVNA ANALIZA UTICAJA PANDEMIJE COVID-19 NA VANJSKOTRGOVINSKU RAZMJENU BOSNE I HERCEGOVINE U 2020. GODINI	469

VELDIN OVČINA, IRMA DEDIĆ, REUF HERIĆ EKONOMSKA PROPAGANDA U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA PRODAJE PROIZVODNIH PREDUZEĆA U BIH	477
ZIJAD DŽAFIĆ DETERMINANTE ODREĐIVANJA CIJENA U JAVNIM PREDUZEĆIMA FBiH	499
ŽELJKO ŠAIN, SAMIR NUHBEGOVIĆ BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA I PREDUZETNIŠTVO POBOLJŠANJA I RIZICI	515
BERNADICA MILIĆEVIĆ IT TRENDOVI U SUVREMENOM HOTELIJERSTVU	529
ISMAR ALAGIĆ THE OPERATIONAL EXCELLENCE OF METALWORKING COMPANIES FROM TEŠANJ SUB-REGION DURING COVID-19 PANDEMIC PERIOD	539
SENAD SALKIĆ AKVIZICIJE ENERGETSKIH PROJEKATA I MODEL RANGIRANJA	549
SUAD SUĆESKA PREDNOSTI ELEKTRONSKIH SERVISA U TRANSPORTU TERETA	561
VENAN HADŽISELIMOVIĆ, TARIK PILJEVIĆ SOFTVERSKJE INTEGRACIJE U MALOPRODAJI	569

Ema Burić, MA¹
Prof. dr. Dženan Kulović²
Prof. dr. Mirela Kljajić-Dervić³
Prof. dr. Nikola Papac⁴

UTJECAJ TALENT MENADŽMENTA NA KONKURENTSKU PREDNOST PREDUZEĆA: RAT ZA TALENTE U NOVOM DIGITALNOM DOBU

SAŽETAK

Svaka kompanija nastoji postići konkurentsku prednost, zbog čega menadžeri neprestano traže nove načine za postizanje tog cilja. Jedan od najboljih načina za stjecanje konkurentske prednosti je korištenje talent menadžmenta. Talent menadžment jedna je od najpopularnijih menadžerskih tema, kako u teoriji tako i u praksi. I talente i menadžment talent moguće je definirati na brojne načine. Jednostavno rečeno, talenti predstavljaju pojedince koji posjeduju veliko znanje, vještine, kompetencije, postižu visoke performanse i ako su raspoređeni na ključne pozicije na radnom mjestu, talenti mogu pomoći kompaniji da ostvari svoju konkurentsku prednost, dok se talent menadžment može definirati kao set aktivnosti potrebnih za identificiranje ključnih pozicija unutar poduzeća, prepoznavanje potrebnih ljudskih znanja, kompetencija i vještina, te njihovo pronalaženje i pravilno korištenje. Cilj ovog rada je ukazati na značaj talent menadžmenta u postizanju konkurentske prednosti preduzeća.

Ključne riječi: talenti, talent menadžment, konkurentska prednost

JEL klasifikacija: O15, J24, M12

UVOD

Svako preduzeće teži ostvarenju vlastitih organizacijskih ciljeva, te postizanju konkurentske prednosti i sveukupne organizacijske uspješnosti. Ostvarenje navedenih težnji ovisi o resursima koje posjeduje preduzeće, a vremenom se pogled na važnost pojedinačnih resursa mijenjao. Nekada davno najvažniji je bio fizički rad, potom, industrijskom revolucijom, najvažnije su postale mašine, zatim informacione tehnologije, a danas su to zaposlenici, odnosno kako Navarro, et al. (2011), navodi, najveća vrijednost kompanije danas je znanje, kreativnost, sposobnost, inovacija i želja za učenjem.

¹ Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, Fakultetska, Zenica.

² Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, Fakultetska, Zenica.

³ Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Pape Ivana Pavla II, Bihać.

⁴ Ekonomski fakultet Sveučilište u Mostaru, Matice hrvatske, Mostar.

Pojam „talent menadžment“ se prvi put spominje 1998. godine, kada grupa konsultanata iz McKinsey-a objavljuje istraživanje pod nazivom „Rat za talente“, u kojem kako prenose Gallardo, et al. (2013), iznosi važnost talenata u postizanju organizacijske izvrsnosti. Od tada do danas, ova oblast dolazi u epicentar istraživanja i interesovanja, ne samo teoretičara, već i praktičara menadžmenta ljudskih resursa, jer kako navode Rabbi, et al. (2015), talent menadžment je neophodan za izgradnju pobjedničkih timova koji će organizaciju dovesti do leaderske pozicije na konkurentskom tržištu. Važnost talent menadžment ističe i Bahtijarević-Šiber (2014) jer navodi da danas, talent menadžment postaje djelotvorna strategija osiguravanja konkurentske prednosti jer su talenti njezin jedini preostali izvor u savremenim poslovnim uslovima.

1. TALENT MENADŽMENT

U današnjem poslovnom svijetu, talent menadžment predstavlja jedan od ključnih strateških zadataka menadžmenta ljudskih resursa, jer savremene organizacije sve više talente razumijevaju kao ključni izvor konkurentske sposobnosti, a uspješno upravljanje njima kao način ostvarivanja konkurentske prednosti (Bahtijarević-Šiber, 2014). Različiti autori su dali različite definicije ovog pojma, pa tako Creelman (2004) smatra da je talent menadžment proces privlačenja, regrutovanja i zadržavanja nadarenih pojedinaca. Sličnu definiciju daje i Knez (2004) koji razdvaja talent menadžment na interne i eksterne kontinuirane procese, i uz privlačenje u skup eksternih dodaje i selekciju, a uz zadržavanje, kao važan interni segment, navodi i razvoj. Collins i Clark (2003) pored privlačenja, zapošljavanja, zadržavanja i razvoja, kao ključni element talent menadžment navode i identificiranje ključnih pozicija u preduzeću, koje bi naknadno trebale biti popunjene talentovanim pojedincima. Bahtijarević-Šiber (2013) kaže da je talent menadžment obuhvatan i integriran sistem niza međupovezanih aktivnosti menadžmenta ljudskih potencijala radi privlačenja, motiviranja, razvoja i maksimalnog korištenja svim potencijalima ljudi iznimnih znanja i sposobnosti koji za organizaciju imaju stratešku važnost u ostvarivanju održive konkurentske prednosti, daljeg razvoja i uspješnosti. Leisy i Pyron (2009) najjednostavnije definiraju ovaj pojam i kažu da talent menadžment predstavlja postavljanje pravih ljudi s pravim vještinama na pravo mjesto u pravo vrijeme. Sličnu konstrukciju definicije daje i Cappelli (2008) kada kaže da talent menadžment obuhvata dobijanje pravih ljudi, s pravim vještinama na pravim poslovima. Berger i Berger su talent menadžment su prikazali u vidu modela koji se nalazi na sljedećem grafikonu.

Grafikon 1. Talent menadžment

Izvor: Berger i Berger, 2011, navedeno u Katić, et. al. 2016, str. 145

Silzer i Dowell (2010) sugeriraju da model talent menadžmenta treba da se sastoji od pet osnovnih procesa i to:

1. Privlačenja i selekcije talenata za organizaciju
2. Procjene kompetencija i vještina talenata
3. Analiziranja talenata i planiranja aktivnosti talenata
4. Razvijanja i implementiranja (iskorištavanja) talenata
5. Angažiranja i zadržavanja talenata.

Bez obzira kako izgledao model talent menadžmenta, da bi bio uspješan, on ne može biti izolovan od drugih organizacionih sistema i programa preduzeća. Silzer i Dowell (2010) navode da se talent menadžment nalazi u centru okvira talent menadžmenta gdje je poslovna strategija pokretač modela, a da su krajnji ishod poslovni rezultati što je prikazano na narednom grafikonu.

Grafikon 2. Okvir talent menadžmenta

Izvor: Prilagođeno prema Silzer i Dowell (2010)

Bez obzira na različite percepcije autora, iz prethodnih definicija se vidi da se u središtu talent menadžment nalaze talenti, koje Caligiuri i DiSanto (2001) smatraju najvažnijim zaposlenicima, odnosno inovativnim i kreativnim radnicima znanja. Tansley, et al. (2007), talente definiraju kao osobe koje mogu napraviti pomak u organizacijskoj performansi, bilo da se radi o njihovom direktnom djelovanju ili gledajući dugoročno, iskazivanjem visokog nivoa potencijala. Santhoshkumar i Rajasekar (2012) talentima smatraju individualce koji imaju visoko razvijene vještine i velika znanja, i to ne samo o poslu nego i o načinima funkcioniranja organizacije. Također, talentima se smatraju i individualci koji ostvaruju visoku performansu, odnosno kako Smart (2005) navodi – talenti su oni najbolji u klasi.

Bahtijarević-Šiber (2014) navodi da u organizacijskom i poslovnom kontekstu riječ talenat ima više značenja jer obilježava ključne ljude u organizaciji, ljude velikih vještina, znanja i razvojnih potencijala, kao i izvrsne radnike koji postižu iznimne učinke, te dodaje da talent menadžment suštinski predstavlja poboljšanje pristupa i ukupnog upravljanja ljudskim resursima, unutar čega je nužno identificirati ključne pozicije, ljude i vještine koji daju presudan doprinos ostvarivanju strateških ciljeva.

Objedinjući sve navedene definicije, može se reći da su talenti osobe koje imaju velika znanja, vještine, kompetencije i koji ostvaruju visoku performansu, i koji, ukoliko se rasporede na prave (ključne) pozicije, mogu doprinijeti poboljšanju sveukupne organizacijske uspješnosti i ostvarenju konkurentske prednosti. U tom slučaju talent menadžment bi se mogao definirati kao skup svih neophodnih aktivnosti kojima će se identificirati ključne pozicije u preduzeću, zatim prepoznati potrebna ljudska znanja, kompetencije i vještine, potom iste pronaći i adekvatno iskoristiti, s ciljem ostvarenja organizacijskih ciljeva, uspješnosti i konkurentske prednosti, uz istovremeno obezbjeđivanje okruženja za razvoj i zadržavanje talentiranih pojedinaca koji ta znanja, vještine i kompetencije donose organizaciji.

2. KONKURENTSKA PREDNOST

Konkurentska prednost se nalazi u srži poslovanja preduzeća na konkurentskim tržištima i ukoliko je održiva, najznačajniji je uslov za dugoročne natprosječne rezultate. Ona predstavlja osnov poslovnih rezultata preduzeća, te u suštini nastaje iz dodatne vrijednosti koje je firma sposobna da stvori za svoje kupce. Dodatna vrijednost se može ostvariti na dva načina i to ako preduzeće za nižu cijenu ponudi jednaku korist za kupca, ili ako nudi jedinstvenu korist za kupca koja neutrališe visoku cijenu (Porter, 1998, 2007).

Rahimić (2006) kaže da je konkurentska prednost osnova svih poslovnih odnosa i da nju čine sve one karakteristike, uslovi ili varijable, koje imaju signifikantno djelovanje na uspjeh preduzeća. Pomenuta autorica navodi da konkurentska prednost treba dozvoliti preduzeću da u poređenju sa konkurencijom ostvari natprosječne rezultate.

Izgradnja konkurentske prednosti je kontinuiran proces jer jednom postignuta konkurentska prednost nije garant preduzeću da će i u narednom periodu postići uspjeh. Konkurentske prednosti se mogu zasnivati na povoljnim uslovima u okruženju i na specifičnim snagama

i sposobnostima preduzeća. Pošto su povoljni uslovi u okruženju dostupni i konkurenciji, onda takve prednosti ne mogu biti osnova za postizanje dugoročnog uspjeha. Stoga je izgradnja dugoročno održive konkurentske prednosti preduzeća moguća samo na osnovu ključnih kompetentnosti (Rahimić, 2006).

Porter (2007) kaže da postoje dvije osnovne vrste konkurentske prednosti koje preduzeće može da posjeduje i da su to niski troškovi i diferencijacija. Ta dva osnovna vida konkurentske prednosti, zajedno s nizom aktivnosti u okviru kojih se firma trudi da ih ostvari, vode do tri generičke strategije za postizanje natprosječnih rezultata u nekom privrednom segmentu: troškovnog liderstva, diferencijacije i fokusiranja.

Svaka generička strategija podrazumijeva potpuno različit pristup ostvarivanju konkurentske prednosti, odnosno kombinaciju izbora određene vrste konkurentske prednosti kojoj teži i širinu strategijskog cilja u okviru kojeg ta konkurentska prednost treba da se ostvari (Porter, 2007).

Tabela 1. Tri generičke strategije

Konkurentni obim	Konkurentska prednost		
		Niski troškovi	Diferencijacija
Zadovoljavanje potreba više segmenata	Liderstvo u troškovima	Diferencijacija	
Zadovoljavanje potreba jednog segmenta	Fokus na troškove	Fokus na diferencijaciju	

Izvor: Porter, 2007, str. 31

Porter (2007) smatra da sticanje konkurentske prednosti dovodi firmu pred izbor – ako namjerava da ostvari konkurentsku prednost, da mora da se opredijeli za vrstu konkurentske prednosti i obim u kojem želi da je ostvari, te da će „svažtarenje“ dovesti do rezultata koji su ispod prosjeka, te da tako preduzeće neće imati nijednu konkurentsku prednost.

Preduzeće koristi strategiju diferencijacije kada pruža nešto jedinstveno, što je kupcima vrednije od same ponude niskih cijena (Vrdoljak, Tolušić, 2012). Ovakva preduzeća se opredjeljuju za jednu ili više karakteristika koje mnogi kupci proizvoda tog privrednog segmenta smatraju važnim i na taj način teže da steknu jedinstven položaj u svom privrednom segmentu. Diferencijacija se u svakom privrednom segmentu drugačije ostvaruje i može biti zasnovana na samom proizvodu, sistemu prodaje, marketinškom pristupu ili nekim drugim faktorima koji omogućavaju posebnost u odnosu na konkurenciju, a nagrada preduzeću za takvu posebnost je premijska cijena (Porter, 2007).

Strategiju troškovnog liderstva koriste preduzeća koja nastoje postati proizvođači s najnižim troškovima u svojoj industriji (Vrdoljak, Tolušić, 2012). Preduzeća koja žele biti troškovni lideri imaju širok obim djelovanja, pokrivaju mnoge privredne segmente i teže da iskoriste sve izvore troškovne prednosti, te najčešće prodaju proizvode bez ikakvih dodataka, posebno se oslanjajući na obim.

Bez obzira koju strategiju odabrali, preduzeća ne smiju u potpunosti isključiti osnovne elemente one druge strategije, pa tako čak ni preduzeće koje zauzima leaderski položaj u pogledu troškova ne smije da ignoriše osnovne elemente diferencijacije, jer kupci moraju dati proizvod smatrati uporedivim s konkurencijom, te zbog toga mora ostvariti tzv. paritet (bliskost) u odnosu na konkurente što podrazumijeva ponudu identičnih proizvoda konkurentskim ili proizvoda čije su karakteristike različite, ali ih kupci podjednako cijene. Isto tako, preduzeća koja se žele diferencirati u odnosu na konkurenciju, ne smiju ignorisati svoje troškove, jer cijena njihovog proizvoda/usluge mora biti viša od dodatnih troškova kojim se preduzeće izlaže da bi bilo jedinstveno, te stoga moraju tragati za načinima diferencijacije koji će omogućiti da njena cijena bude viša od troškova diferencijacije (Porter, 2007).

Što se tiče strategije fokusiranja, ona predstavlja primjenu jedne od navedenih strategija na ciljanom segmentu, pa tako kod fokusiranja na troškove, preduzeće nastoji ostvariti troškovnu prednost u svom ciljanom segmentu, dok kod fokusiranja na diferencijaciju preduzeće teži diferenciranju u svom ciljanom segmentu (Vrdoljak, Tolušić, 2012). Ova strategija se razlikuje od prethodnih zato što se zasniva na izboru jednog uskog segmenta ili grupe segmenata u okviru privredne grane, pri čemu se ostali isključuju. Ova strategija se primjenjuje kada određenim segmentima ne odgovaraju konkurenti koji istovremeno zadovoljavaju i njihove potrebe i potrebe drugih segmenata (Porter, 2007).

Kao što je prethodno spomenuto, konkurentna prednost preduzeća se zasniva na ključnim kompetentnostima preduzeća koje predstavljaju kombinaciju sposobnosti i resursa (opipljivih i neopipljivih) koji doprinose izgradnji i dugoročnom očuvanju konkurentskih sposobnosti preduzeća. One predstavljaju osnovu za definisanje i izbor odgovarajućeg temeljnog oslonca (bloka) konkurentskih prednosti (Rahimić, 2006).

Rahimić (2006) navodi da su efikasnost, kvalitet, inovativnost i reagibilnost na želje i zahtjeve kupaca četiri temeljna oslonca konkurentne prednosti, gdje prvi predstavlja količinu resursa potrebnih za proizvodnju jedinice outputa. Za jedno preduzeće se može reći da je efikasnije od svojih konkurenata ukoliko postiže isti nivo proizvodnje sa manje resursa. Na toj osnovi preduzeće gradi troškovnu konkurentsku prednost.

Kvalitet predstavlja jedan od temeljnih oslonaca konkurentne prednosti i definira se kao usaglašavanje sa zahtjevima kupaca u pogledu funkcije, cijene, vremena isporuke, sigurnosti, pouzdanosti, zaštite okoliša, garancije, troškova, savjetovanja itd i ne posmatra se samo kao faktor troškova, nego može doprinijeti profiliranju preduzeća naspram konkurencije (Rahimić, 2006).

Za postizanje konkurentskih prednosti u prošlosti je preduzećima bilo dovoljno da proizvode više, jeftinije, bolje i brže od svojih konkurenata, međutim danas moraju da uključe i inovativnost ako žele da pobijede u borbi za očuvanje i poboljšanje konkurentne pozicije preduzeća na domaćem i internacionalnom tržištu. Zbog toga, inovativnost predstavlja jedan od temelja konkurentne prednosti, a po definiciji inovativnim se smatraju ona preduzeća koja reaguju na iznenadne promjene u okruženju, ali i sama izazivaju promjene (Rahimić, 2006).

Za izgradnju i dugoročno očuvanje konkurentskih prednosti nije dovoljan razvoj ključnih kompetentnosti sa ciljem da preduzeće bude samo brže i bolje od svojih konkurenata. Da bi preduzeće dugoročno bilo uspješno potrebno je, u prvom redu, da se fokusira na razumijevanje problema svojih kupaca. Zbog toga, reagibilnost na želje i zahtjeve kupaca predstavlja temeljni oslonac konkurentske prednosti i vezuje se za strategiju diferencijacije (Rahimić, 2006).

S obzirom na to da je velika učestalost izučavanja pojma konkurentske prednosti, u literaturi su razvijene različite metode za njeno mjerenje. Sachitra (2016) navodi da postoje brojne metrike za mjerenje konkurentske prednosti, a neke od njih su tržišno učešće, produktivnost, troškovi proizvoda, bruto marža, prinos na imovinu, neto prihod, profit, rast prodaje, povrat investicija, zadovoljstvo potrošača, rast i razvoj zaposlenih, benchmarking, Balanced Scorecard sistem itd.

3. UTJECAJ TALENT MENADŽMENTA NA KONKURENTSKU PREDNOST PREDUZEĆA

Ekonomski, društveni i tehnološki razvoj, navode Cheese, et. al. (2008) izuzetno je povećao važnost talenata za organizacije u 21. stoljeću. Novi trendovi razvoja u svim područjima privrede i društva, donijeli su novu, tzv. „eru talenata”, čiji se utjecaj ogleda u zahtjevima da se organizacije koje prate trendove i teže ka napredovanju i razvoju, aktivno bave talentima (Heifetz et al., 2009).

Mnogi autori smatraju da postoji pozitivna veza između ostvarivanja pozitivnih poslovnih rezultata i zapošljavanja talenata (Lawler, 2008; Michaels et al., 2001, navedeno u Silzer i Dowell, 2010).

Bahtijarević-Šiber (2014) povezuje talent menadžment i konkurentsku prednost i, kao što je već spomenuto, kaže da savremene organizacije sve više talente razumijevaju kao ključni izvor konkurentske sposobnosti, a uspješno upravljanje njima kao način ostvarivanja konkurentske prednosti. Whelan i Carcary (2001), također smatraju da talent menadžment pozitivno utječe na konkurentsku prednost preduzeća.

Važnost talent menadžmenta naglašavaju i McDonnell, et. al (2010) i kažu da otkrivanje, razvoj i zadržavanje talenata će biti presudno za uspjeh poslovanja u svim djelatnostima, dok Rabbi, et al. (2015), smatraju da je talent menadžment neophodan za izgradnju pobjedničkih timova koji organizaciju dovode do leaderske pozicije na konkurentskom tržištu.

Do prije desetak godina, upravljanje talentima se ograničavalo samo na top menadžere dok danas, upravljanje talentima podrazumijeva razvoj svih predhodno navedenih aktivnosti, na svim nivoima organizacije, jer za postizanje konkurentske prednosti i sveukupne organizacijske uspješnosti, ne smije se zanemariti doprinos ostalih zaposlenika. Jakovljević, et al. (2012) navodi da se talentirani zaposlenici mogu pronaći na svim nivoima preduzeća, te da osim radnika na upravljačkim funkcijama, to mogu biti i zaposlenici koji se bave logističkim operacijama, zaposlenici koji su u direktnoj vezi s kupcima, radnici koji rade u proizvodnji i sl.

Organizacija se nikako ne smije samo fokusirati na pribavljanje talenata na više hijerarhijske nivoe, jer, kako navode Hagel et al. (2009), potpuni fokus na top zaposlenike može naštetiti moralu cjelokupne organizacije, te rezultirati slabom performansom.

Pored utemeljenosti u teoriji, povezanost upravljanja talentima i konkurentske prednosti također je potvrđena i brojnim istraživanjima. Latukha (2016) je u svoje istraživanje fokusirala na tržišta u nastajanju na području Rusije i potvrdila da se talent menadžment može smatrati temeljem konkurentske prednosti.

Wandia (2013) je provela studiju slučaja u preduzeću Symphony (K) Ltd. u Keniji i dala zaključak da u ovom preduzeću talent menadžment predstavlja izvor održive konkurentske prednosti preduzeća, dok je do istog zaključka došao i Moturi (2013), provodeći istraživanje u drugom preduzeću u Keniji (Data Networks Ltd).

Al-Hadid (2017) je na osnovu istraživanja provedenog u jordanskim telekomunikacijskim preduzećima, potvrdio značajan utjecaj upravljanja talentima na postizanje konkurentske prednosti.

Alma'aitah et al. (2013) su isti utjecaj istraživali u najuspješnijim preduzećima na području Jordana i dokazali su značajan utjecaj upravljanja talentima na konkurentsku prednost ovih preduzeća i to naročito u pogledu brzine odgovora zahtjevima kupaca, kvaliteta proizvoda i inovativnosti.

Važnost talent menadžment u ostvarenju konkurentske prednosti podupire i istraživanje koje su 2008. godine proveli IBM Global Business Services i Institut za ljudski kapital na 1900 ispitanika iz preko 1000 različitih preduzeća koja posluju u 11 različitih industrija. Cilj ovog istraživanja je bio ispitati najbolje prakse iskorištavanja upravljanja talentima u svrhu ostvarenja konkurentske prednosti preduzeća. Ovo istraživanje je ukazalo i na značajne razlike u primjeni upravljanja talentima između privatnog i javnog sektora, te dalo jasne smjernice za moguća poboljšanja (IBM, 2008).

Nekoliko istraživača je posmatralo vezu između praksi talent menadžmenta i finansijskih performansi, pa tako je Danielle McDonald iz Hewitt Associates proveo istraživanje na 432 preduzeća klasificirajući ih na ona koja imaju formalizirane prakse talent menadžmenta, ona koja imaju neformalne aktivnosti talent menadžmenta i ona koja ne provode nikakve aktivnosti usmjerene prema talentima, pri čemu je utvrdio značajnu povezanost formaliziranih praksi talent menadžmenta i većeg povrata na kapital (ROE), povrata na imovinu (ROA), povrata na ulaganja (ROI), ukupnog povrata dioničarima, prodaju po zaposleniku, kao i dohodak po zaposleniku, i to u periodu od tri godine. Donesen je zaključak da preduzeća s tačno određenim praksama talent menadžmenta ostvaraju veće profite, imaju bolje novčane tokove, snažnije tržišne performanse i veću vrijednost dionica. Također, istraživač je posmatrao promjene u pokazateljima prije i poslije implementacije talent menadžmenta pri čemu su identificirana statistički značajna povećanja i to kroz ukupni povrat dioničara (povećanje 24,8%) i prodaju po dionici (povećanje 94,2%) tokom trogodišnjeg perioda (Silzer i Dowell, 2010).

Nakon izvornog istraživanja „Rat za talente“ konsultantska agencija McKinsey je nastavila istraživati ovaj fenomen, objavljujući nekoliko veoma opsežnih istraživačkih studija. Jedna od njih, objavljena 2001. godine, uključivala je 6.900 menadžera i službenika u 56 američkih preduzeća, i tada je zaključeno da preduzeća koja imaju najbolje prakse talent menadžmenta (20% preduzeća s najboljim praksama) nadmašuju prosječni povrat na dionice za 22% u odnosu na prosjek industrije (Silzer i Dowell, 2010).

ZAKLJUČAK

Talent menadžment predstavlja jednu od novijih oblasti menadžmenta ljudskih resursa, kojoj će se sve više u budućnosti pridavati pažnja, kako s naučnog, tako i praktičnog aspekta. Ne samo zbog toga što je oblast neistražena, nego zato što talent menadžment, već dokazano, donosi brojne benefite za preduzeće, između ostalog, poboljšanje njegove konkurentske pozicije na tržištu.

S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini, ova tema još uvijek nije dobila na značaju, postoji mnogo prostora za dalja istraživanja. Osim empirijskih istraživanja o utjecaju talent menadžmenta na organizacije u praktičnom smislu, bilo bi poželjno izvršiti sumiranje svih dosadašnjih teorijskih saznanja iz ove oblasti, naročito s aspekta modela talent menadžmenta, te dati doprinos u vidu kreiranja jednog jedinstvenog modela, koji bi bio univerzalno primjenjiv na preduzeća u Bosni i Hercegovini.

THE EFFECT OF TALENT MANAGEMENT ON COMPETITIVE ADVANTAGE OF AN ENTERPRISE: WAR FOR TALENTS IN THE NEW DIGITAL AREA.

SUMMARY

Every company strives to achieve competitive advantage, which is why managers constantly searching new ways of reaching that goal. One of the best ways to gain competitive advantage is by using talent management. Talent management is one of the most popular management topics, both in theory and in practice. Both talent and talent management can be defined in numerous ways. Simply stated, talents represent individuals who possess great knowledge, skills, competencies, achieve high performance and if allocated to the key positions in the workplace, talents can help a company achieve its competitive advantage, while talent management can be defined a group of all activities necessary for in order to identify key positions within a company, recognize the required human knowledge, competencies and skills, as well as to find and properly utilize them. The main goal of this paper is to point out the importance of talent management in achieving a competitive advantage of a company.

Key words: Talent, talent management, competitive advantage

JEL classification: O15, J24, M12

LITERATURA

1. Al Ariss, A., *Management for Professionals, Global Talent Management: Challenges, Strategies, and Opportunities*, Springer International Publishing, 2014.
2. Al-Hadid, S. A., *The Impact of Talent Management on Attaining Competitive Advantage: A Field Study on Jordanian Telecommunications Companies*, Faculty of Business, Middle East University, 2017.
3. Alma'aitah, M. A., Al-Shalabi, F. S., *Talent Management and Competitive Advantage: The Moderating Effect of Knowledge Integration*, International Journal of Computer Applications (0975–8887), Volume 66– No. 11, 2013.
4. Atwah Alma'aitah, M., Al-Shalabi, F. S., *Talent Management and Competitive Advantage: The Moderating Effect of Knowledge Integration*, International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 66 – No. 11, 2013.
5. Bahtijarević-Šiber, F., *Strateški menadžment ljudskih potencijala – Suvremeni trendovi i izazovi*, Školska knjiga, Zagreb, 2014.
6. Berger, L., Berger, D, *The talent management handbook - Creating Organizational Excellence by Identifying, Developing, and Promoting Your Best People*, McGraw Hill, US, 2003.
7. Caligiuri, P., DiSanto, V., *Global competence: What it is and can it be developed through global assignments?*, Human Resource Planning, 2001, Broj 24 (3), 27–35.
8. Capelli, P., *Talent on Demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty*, Harvard Business Press, 2009.
9. Cappelli, P., *Talent on Demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty*, Harvard Business School Press, Boston, 2008.
10. Cheese, P., Thomas, R. J. and Craig, E., *The Talent Powered Organization*, Kogan Page, London, 2008.
11. Collins, C. J., Clark, K. D., *Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: The role of human resource practices in creating organizational competitive advantage*, Academy of Management Journal, 2003, broj 46 (6), 740–751.
12. Collins, J., *Od dobrog do izvrsnog*, Binoza press d.o.o., Zagreb, 2007.
13. Creelman, D., *Return on Investment in Talent Management: Measures you can put to work right now*, Human Capital Institute, 2004.
14. DeBusk, G. K., Crabtree, A., *Does the Balanced Scorecard Improve Performance?*, Management, 2006.
15. Edward E. Lawler, E., E., *Talent: Making People Your Competitive Advantage*, Jossey-Bass, CA, USA, 2008.
16. Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., González-Cruz, T. F., *What is the meaning of 'talent' in the world of work?*, Human Resource Management Review, 2013, Broj 23, 290–300.
17. Hagel J., Brown J. S., Davison L., *Talent is everything*, Conference Board Review, Vol. 46, Issue 3, 2009.

18. Hakkak, M., Ghodsi, M., *Development of a Sustainable Competitive Advantage Model Based on Balanced Scorecard*, International Journal of Asian Social Science, 2015, str. 298- 308.
19. Heifetz, R., Grashow, A. and Linsky, M., *The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World*, Boston, Harvard Business Press, MA, 2009.
20. Hoque, Z., James, W., *Linking balanced scorecard measures to size and market factors: impact on organizational performance*, Journal of management accounting research, 2000.
21. Hussain, T., Edgeman, R., Eskildsen, J. K., *Knowledge-based intellectual structure of research in business excellence (1995–2015)*, Total Quality Management & Business Excellence, 2018.
22. IBM Institute for Business Value, Human Capital Institute, *Integrated talent management - Part 1 - Understanding the opportunities for success*, IBM Global Services, USA, 2008.
23. ICV - Internationaler Controller Verein, *Balanced scorecard*, Edukacija, Beograd 2015.
24. Iles, P., Xiaoxian, Z., *Changing talent management practises and global talent management: a literature review and research agenda for the Mediterranean region*, World Review of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, Vol. 8, No. 4, 2012.
25. Jakovljević, M., Marin, R., Čičin-Šain, D., *Izazovi globalizacije i njihov utjecaj na privlačenje i zadržavanje talenata*, Oeconomica Jadertina, 2/2012, 66-81.
26. Kaewsang-On, R., *Talent management: A critical investigation in the Thai hospitality industry*, The University of Salford, 2016.
27. Katić, I., Penezić, N., Ivanišević, A., 2016 *Upravljanje talentima u savremenoj organizaciji*, Poslovna ekonomija – Business Economics, Godina X, broj II, 140-162.
28. Knez, M., *Optimizing your investment in your employees*, u Berger, L., Berger, D., *Talent management handbook*, McGraw-Hill, New York, 2004.
29. Koscianska, A., *Talent Management in Ireland: An exploratory study into how companies in Ireland manage talent in their organisations*, Liverpool John Moore's University, 2013.
30. Kravtsova, V., *Talent Management and Implementation to Middle Sized Companies*, Tomas Bata Unibversity in Zlin, 2012.
31. Lajšić, H., *Razvoj modela upravljanja ljudskim resursima uz podršku informacionih tehnologija*, Univerzitet u Novom Sadu, 2016.
32. Latukha, M. O., *Can Talent Management Practices Be Considered as a Basis for Sustainable Competitive Advantages in Emerging-Market Firms? Evidence from Russia*, Wiley Online Library, 2016.
33. Leisy, B., Pyron, D., *Talent Management Takes On New Urgency*, Compensation and Benefits Review, 2009, Broj 16, 139-154.
34. Macey, W., H., Schneider, B., Barbera, K., M., Young, S., A., *Employee Engagement: Tools for Analysis, Practice, and Competitive*, Wiley-Blackwell, 2011.
35. Machado, C., *Competencies and (Global) Talent Management*, Springer International Publishing, 2017.

36. Marković Mileusnić, M., Nauolo Bego, H., Vrhovski, I., *Upravljanje talentima u vrijeme krize u poduzećima u Republici Hrvatskoj*, Praktični menadžment, Vol. IV, br. 2, 26-31.
37. Mavlutova, I., Babauska, S., *The Competitiveness and Balanced Scorecard of Health Care Companies*, International Journal of Synergy and Research Vol. 2, No. 2, 2013 str. 107–128.
38. McDonnell, A., Lamare, R., Gunnigle, P., Lavelle, J., *Developing tomorrow's leaders – Evidence of global talent management in multinational enterprises*, Journal of World Business, 45(2), 2010, str. 150–160.
39. Moturi, K. A., *Talent Management as a Source of Competitive Advantage for Kenya Data Networks Ltd*, 2013.
40. Navarro, J. L. A., Lopez Ruiz, V. R., Pena, D. N., *Estimation of Intellectual capital in the European Union Using A Knowledge Model*, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, 2011, vol. 29, 109-132.
41. Niven, P. N., *Balanced Scorecard - Korak po korak - Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata*, Drugo izdanje, Masmedia, 2002.
42. Porter, M., *Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance*, Free Press, USA, 1998.
43. Poter, M., E., *Konkurentska prednost - Ostvarivanje i očuvanje vrhunskih poslovnih rezultata*, Adizes, Novi Sad, 2007.
44. Rabbi, F., Ahad, N., Kousar, T., Ali, T., *Talent Management as a Source of Competitive Advantage*, Journal of Asian Business Strategy, Volume 5, Issue 9, 2015, str. 208-214.
45. Rahimić, Z., *Izgradnja konkurentskih prednosti preduzeća kroz njegova strateška opredjeljenja*, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2006.
46. Romão, J. G. M., *Gaining Competitive Advantage through the Balanced Scorecard*, Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, 2015.
47. Sachitra, V., *Review of Competitive Advantage Measurements: Reference on Agribusiness Sector*, Journal of Scientific Research & Reports 12(6): 1-11, 2016.
48. Samardzija, J., Fadic, F., *Business excellence – the way to make products and services more competitive*, 53rd EOQ Congress, Brussels, 2009.
49. Santhoshkumar, R. and Rajasekar, N., *Talent Measure Sculpt for Effective Talent Management: A Practical Review*, *The IUP Journal of Management Research*, 2012, broj 11 (1), 38-47.
50. Savić Tot, T., *Razvoj modela strategijskog menadžmenta ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentске prednosti*, Univerzitet u Novom Sadu, 2016.
51. Scullion, H., Collings, D., *Global Talent Management*, Routledge, NY, USA, 2011.
52. Scullion, H., Collings, D., G., *Global talent management*, Routledge, 2011.
53. Silzer, R., Dowell, B. E., *Strategy-Driven Talent Management: A Leadership Imperative*, Jossey-Bass, CA, USA, 2010.
54. Smart, B. D., *Topgrading: How leading companies win by hiring, coaching, and keeping the best people*, Portfolio (Penguin Group), New York, 2005.

55. Sundać, D., Krmpotić, I., *Knowledge Economy Factors and The Development of Knowledge based Economy*, Croatian Economic Survey, 2011, Vol.13, No.1, 105-141.
56. Tansley, C., Turner, P., Carley, F., Harris, L., Sempik, A., Stewart, J., *Talent: Strategy, management, measurement*, Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), London, 2007.
57. Vaiman, V., Vance, C., *Smart Talent Management: Building Knowledge Assets for Competitive Advantage*, Edward Elgar Publishing, UK, 2008.
58. Vrdoljak, I., Raguž, M., Tolušić, M., *Implementacija porterovih generičkih strategija i postizanje konkurentskih prednosti na primjeru automobilske industrije*, Ekonomska misao i praksa, Broj 1, 2012, str. 381-398.
59. Wandia, S. M., *Talent management as a source of competitive advantage: a case study of symphony (K) ltd*, University of Nairobi - School of Business, 2013.
60. Whelan, E., Carcary, M., *Integrating talent and knowledge management: where are the benefits?*. Journal of knowledge management. Vol. 15 No. 4, 2001, str. 675-687.
61. Župljanin, S., *Konkurentska prednost kao uslov kompanijskog razvoja i ostanka na tržištu*, Časopis za društvene i prirodne nauke, 2010.

